

ISO/TR 13569:2005 Financial services – Information security guidelines [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso.org/standard/37245.html>.

УДК 330.322:336.741
DOI

УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРНУЮ СФЕРУ

Кириенко О.Э.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы условия инвестирования в инфраструктурную сферу, роль государства в реализации инфраструктурных проектов, модели взаимоотношений государства и бизнеса в рамках реализации ГЧП в инфраструктурных проектах.

Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктурная сфера, экономический рост, инфраструктурные инвестиции, инвестиционный проект, государственно-частное партнерство.

CONDITIONS AND PROBLEMS OF INVESTING IN THE INFRASTRUCTURAL SPHERE

Kirienko O.E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Non-Production Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the conditions of investment in the infrastructure sector, the role of the state in the implementation of infrastructure projects, models of relations between the state and business in the implementation of PPP in infrastructure projects.

Keywords: infrastructure, infrastructure sector, economic growth, infrastructure investments, investment project, public-private partnership.

Постановка задачи. Уровень экономического развития территории во многом зависит от состояния инфраструктуры, отдельных ее отраслей, объектов, структур. Инфраструктура играет важную роль в повышении уровня и качества жизни населения страны (региона). Инфраструктурное строительство, как правило, требует значительных инвестиций. Состояние инфраструктуры в Донецкой Народной Республике требует существенного роста темпов ее восстановления, развития и масштабной модернизации, что будет способствовать наращиванию темпов экономического развития. В условиях экономической и транспортной блокады, непризнанности, усугубляющихся последствиями военных действий на территории Республики, особенно остро стоит задача поиска источников финансирования инфраструктурной сферы.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам реализации инфраструктурных проектов с использованием такого инструмента, как государственно-частное партнерство, рискам, которые их сопровождают, посвящены исследования многих ученых, среди которых: А.Ю. Вега, С.В. Плеханов [1], Г.Ю. Гагарина и В.В. Гассий [2], О.И. Гулакова, Я. Ваславский, Дж. Делмон и др. Роль государства и, в частности, специально создаваемых государственных фондов в реализации инфраструктурных проектов в научной статье [3] определяет Л.Д. Сангинова. Зарубежный опыт государственного инвестирования в инфраструктуру изучают Т.Р. Урумов и И.Д. Раков [4]. Правовую природу инфраструктурных проектов раскрывает М.С. Попов [5]. При этом не достаточно исследованными остаются вопросы, связанные с решением проблемы финансирования инфраструктурного строительства в условиях ограниченности средств государственного (местного) бюджета на эти цели; возможность применения зарубежного опыта в условиях отечественного развития экономики.

Цель статьи: поиск путей решения проблемы инвестирования в инфраструктурную сферу на основе использования различных инструментов.

Изложение основного материала исследования. В начале исследования необходимо уточнить содержание понятия «инфраструктура» и определить ее составляющие для понимания того, что требует первоочередных инвестиций, какие объекты и почему. При этом следует отметить, что единого универсального

подхода в определении сущности инфраструктуры и ее видов в научной литературе нет. В самом общем виде под инфраструктурой понимают отрасль, не производящую материальные блага, а определенную обслуживающую систему, обеспечивающую взаимосвязь между производителями и потребителями товаров. Она необходима для скорейшего продвижения товаров, сокращения затрат, роста капитала.

Разнообразие инфраструктурных объектов обусловлено множеством отраслей и подотраслей инфраструктуры, выделяемых и объединяемых исследователями в различные классификационные группы. К признакам классификации относят функциональный (производственная, социальная, рыночная инфраструктура), виды обслуживаемых рынков (инфраструктура товарного, финансового рынков, рынка труда и др.), пространственный признак (национальная, региональная, локальная инфраструктура) и др.

Выделяют следующие виды инфраструктурных объектов: объекты транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, железнодорожный транспорт, морские и речные порты, аэропорты, и др.); объекты энергетической отрасли (объекты по производству, передаче и распределению электроэнергии, трубопроводный транспорт); объекты социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма и др.); объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения; водоотведения и др.).

Все элементы инфраструктуры взаимодействуют друг с другом, хозяйствующими субъектами и обеспечивают движение материальных, финансовых и трудовых ресурсов.

Инфраструктура характеризуется особенной ролью в экономике любой страны, поскольку представляет собой «канал», по которому притекающие в инфраструктуру инвестиции воздействуют на экономическую активность как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. «С точки зрения регионального подхода развитая внутренняя инфраструктура становится важным конкурентным преимуществом территории, фактором привлечения инвестиций в ее экономику» [6].

Как уже отмечалось, инфраструктурное строительство требует значительных капиталовложений. При этом инвестиции в инфраструктуру являются одним из наиболее эффективных факторов обеспечения экономического роста. Каждый миллиард

долларов, инвестируемый в инфраструктуру, создает напрямую 15 тыс. рабочих мест и примерно 30 тыс. дополнительных рабочих мест в смежных с инфраструктурой отраслях.

Во многих странах ввиду особой важности инфраструктурных объектов правительства активно инвестируют в инфраструктуру, причем зачастую доля государственных инвестиций либо превышает долю частных, либо государство в этих странах является единственным инвестором. Представители бизнеса, как правило, недостаточно мотивированы в финансировании инфраструктуры в связи с высокими рисками и долгосрочностью большинства инфраструктурных проектов, что значительно осложняет процесс определения рентабельности.

В условиях ограниченности бюджетных средств государство вынуждено стимулировать частный сектор осуществлять инвестиции в инфраструктуру, и одним из способов такого стимулирования является механизм государственно-частного партнерства (ГЧП).

Этот механизм заслуживает особого внимания, поскольку он позволяет привлекать опыт, технологии и финансовые ресурсы предпринимательского сектора в отрасли и сферы деятельности, находящиеся в зоне ответственности государства. При этом происходит «оптимальное разделение рисков и ответственности между сторонами, что повышает вероятность успешной реализации инфраструктурного проекта» [4].

Под инфраструктурным проектом понимают долгосрочный стратегический проект, определяющий «конкурентоспособность территории, ее устойчивое и сбалансированное развитие, предполагающий строительство (реконструкцию) или модернизацию объектов инфраструктуры в соответствии с потребностями промышленности, повышение качества оказываемых потребителям услуг, улучшение социально-экономической ситуации на территории» [7].

Инфраструктурные проекты направлены на создание и модернизацию объектов инфраструктуры, наиболее значимые из них включаются в Государственные программы развития.

В России программу национальных проектов запустили в 2019 году. Три наиболее дорогостоящих национальных проекта – это «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», на реализацию которого требуется 6,3 трлн

рублей, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (4,7 трлн рублей) и «Экология» (4 трлн рублей).

Больше всего проектов (36) охватывает социальную сферу на общую сумму 193,5 млрд руб.; в транспортной отрасли – 34 инфраструктурных проекта, на реализацию которых необходимо три четверти запланированных вложений, или почти 1,4 трлн руб. На третьем месте – коммунальная отрасль: 17 проектов, стоимостью 55,5 млрд руб. Еще 13 инициатив почти на 229 млрд руб. запланировано в энергетике, транспортной телематике, сельском хозяйстве и сфере производственно-логистических комплексов [8].

Динамика инфраструктурных инвестиций в России с 2021 г. по 2040 г. представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика инфраструктурных инвестиций в России до 2040 года, млрд долл. [9]

С каждым годом растут запланированные объемы инвестиций, при этом разрыв между потребностью в инвестициях и ожидаемыми инвестициями составляет порядка 40%, что и представляет собой суть проблемы поиска альтернативных источников финансирования инфраструктурных проектов.

В Европейском Союзе в 2014 году была запущена программа инфраструктурного развития The Connecting Europe Facility (CEF), на которую было выделено 30,4 млрд евро. Их основная часть распределилась по трем направлениям: транспорт (24,05 млрд

евро), энергетика (5,35 млрд евро), телеком (1,04 млрд евро). Каждый год проекты под эти три направления инфраструктурного развития отбирают на конкурсной основе. По состоянию на февраль 2018 года в рамках программы реализовано 604 транспортных, 93 энергетических и 221 телекоммуникационный проект.

В Донецкой Народной Республике в Программах восстановления и развития экономики и социальной сферы городов упор делается на развитие инфраструктуры. Так, например, в 2020 году на развитие инфраструктуры запланировано выделить около 6 миллиардов рублей. Самые большие вложения – в ЖКХ: 370 миллионов на тепло-, газо- и водоснабжение, 322 миллиона – на капитальные ремонты в жилом фонде и соцсфере, 120 миллионов – на ремонт крыш и 90 миллионов – на обновление лифтов.

Выбирая в качестве объекта инвестирования инфраструктурную сферу, инвестор оценивает преимущества и недостатки своего решения (табл. 1, 2).

Таблица 1

Преимущества и недостатки инвестирования в инфраструктуру*

Преимущества	
Стимуляция экономики страны	Развитая инфраструктура способствует созданию благоприятного для частных инвесторов инвестиционного климата
Гарантированная прибыльность	Отсутствие рисков, сопряженных с кризисами, рынками
Правовое обеспечение инвестиций	Заключение договоров, которые гарантируют определенный процент прибыли с вложенной суммы
Большое количество проектов	Большое количество инфраструктурных отраслей, подотраслей, объектов
Недостатки	
Высокий порог входа	Инвестирование в инфраструктуру требует больших финансовых вложений
Небольшая прибыль	Гарантированный доход, но прибыль на уровне 5-10%
Необходимость наличия специальных знаний	Знания для понимания перспективы того или иного инфраструктурного проекта
Невозможность использования типовых решений	Уникальность большинства инфраструктурных проектов

*Составлено по материалам [10]

Наибольшее распространение при реализации инфраструктурных проектов получило государственно-частное партнерство (ГЧП).

Таблица 2

Модели взаимоотношений государства и бизнеса в рамках реализации ГЧП в инфраструктурных проектах

Название модели	Особенности партнерства
Смешанное предприятие	Акционерами совместного предприятия являются как частные лица, так и государство
Эксплуатационная модель (сотрудничество на основе договора концессии)	Частное предприятие выступает в роли заказчика строительных работ и несет все экономические риски
Модель BOT (Build, Operate, Transfer – строительство – эксплуатация/управление – передача)	Концессионер возводит объект и получает право пользования им в течение срока, достаточного для окупаемости вложенных средств, собственник объекта – государство
BOOT (Build, Own, Operate, Transfer – строительство – владение – эксплуатация/управление – передача)	Частный партнер пользуется и владеет объектом в течение срока действия соглашения, после чего он передается публичной власти
ВТО (Build, Transfer, Operate – строительство, передача, эксплуатация/управление)	Передача объекта во владение государства сразу после завершения строительства. После он поступает в пользование частного партнера
ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer – строительство, эксплуатация/управление, обслуживание, передача)	Ответственность частного партнера за содержание и текущий ремонт сооруженных им инфраструктурных объектов
DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer – проектирование, строительство, владение, эксплуатация/управление, передача)	Ответственность частного партнера как за строительство инфраструктурного объекта, так и за его проектирование

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – один из способов развития общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором

частная сторона участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) и (или) техническом обслуживании.

ГЧП является эффективным механизмом привлечения долгосрочных инвестиций, необходимых для развития экономики страны, создания рыночной и социальной инфраструктуры, повышения уровня благосостояния населения.

Как правило, на основе ГЧП реализуются проекты, которые связаны с реконструкцией и модернизацией объектов ЖКХ, строительством, автомобильными дорогами, спортивными объектами, детскими дошкольными и образовательными организациями.

Как показывает опыт многих стран, одним из наиболее эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры представляется такая форма ГЧП, как концессия. Заключение концессионных договоров не влечет за собой дополнительных расходов бюджета, а позволяет пополнять доходную часть бюджета за счет расширения базы налогообложения юридических и физических лиц.

В Российской Федерации создан бюджетный Инвестиционный фонд, который использует две формы финансирования проектов на основе ГЧП – договорную, представляющую собой софинансирование на договорных условиях инвестиционного проекта; и наиболее распространенную долевою форму, которая заключается в инвестировании частных и публичных средств в уставные капиталы юридических лиц.

Выводы. Инвестиции в инфраструктуру являются одним из наиболее эффективных факторов обеспечения экономического роста. При реализации инфраструктурных проектов, требующих, как правило, значительных финансовых ресурсов, возникает несколько аспектов, определяющих государственную политику в этой сфере: соотношение государственного и частного секторов, проблема финансирования, правильный выбор местоположения новых инфраструктурных объектов, приоритетность в развитии тех или иных секторов инфраструктуры, соотношение нового строительства и реконструкции [11].

Эффективным механизмом привлечения долгосрочных инвестиций является ГЧП, предполагающее сотрудничество на основе договора концессии. Государственные программы развития включают наиболее значимые для страны или отдельных ее регионов инфраструктурные проекты.

Дальнейшие исследования будут направлены на разработку методики отбора приоритетных инфраструктурных проектов с точки зрения их первоочередной реализации с государственным участием.

Список использованных источников

1. Плеханов С.В. Особенности кругооборота и оборота капитала применительно к инвестициям в производственную инфраструктуру / С.В. Плеханов // Экономические системы. – 2016. – №4. – С.57- 60.

2. Гагарина Г.Ю. Инфраструктурные проекты государственно-частного партнерства в региональной экономике / Г.Ю. Гагарина, В.В. Гассий // Вестник РЭУ. – 2014. – № 12. – С 105-115.

3. Сангинова Л.Д. Роль Фонда национального благосостояния в реализации инфраструктурных проектов: опыт и перспективы / Л.Д. Сангинова // Экономика. Налоги. Право. – 2016. – № 1. – С. 72-80.

4. Урумов Т.Р. Практика государственного инвестирования в инфраструктуру на примере США и Канады / Т.Р. Урумов, И.Д. Раков // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 12 (ч. 2). – С. 347-351 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12048>

5. Попов М.С. Понятие инфраструктурных проектов и специфика их правовой природы / М.С. Попов // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2015. – № 6. – С. 50-59.

6. Шеховцов Р.В. Роль инфраструктуры в социально-экономическом развитии региона / Р.В. Шеховцов, О.С. Авакян // Финансовые исследования. – 2016. – № 4 (53). – С. 168-173.

7. Малицкая Е.А. Понятие инфраструктурного проекта и управление его жизненным циклом [Электронный ресурс] /

Е.А. Малицкая // Вопросы современной экономики. – 2014. – № 3. – Режим доступа: <http://economic-journal.com/2014/07/086-1/>

8. Национальный перечень перспективных проектов: аналитический обзор. – М.: ООО «Первая инфраструктурная», 2019. – 135 с.

9. Инфраструктура для устойчивого развития. Как привлечь инвестиции в новое качество проектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://вэб.рф/downloads/infrastructure-for-sustainability-web.pdf>

10. Все про инвестиции в инфраструктуру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://intellectis.ru/investitsii/vse-pro-investitsii-v-infrastrukturu/>

11. Кондратьев В. Инфраструктура как фактор экономического роста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.perspektivy.info/print.php?ID=67861>

УДК 339.543

DOI

НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ДНР

**Майборода С.И.,
ведущий инспектор налоговой и
таможенной службы МДС ДНР
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье определены направления модернизации таможенного регулирования в Донецкой Народной Республике. Предложены основные мероприятия, составляющие сущность модернизации. Установлены целевые индикаторы развития таможенной службы.

Ключевые слова: таможенное регулирование, модернизация, целевые индикаторы, развитие, таможенная служба, таможенный контроль, государственные таможенные услуги

DIRECTIONS OF MODERNIZATION OF CUSTOMS REGULATION IN THE DPR

**Mayboroda S.I.,
Lead Inspector of the Tax and
Customs Service of the MDS of the DPR
Donetsk, Donetsk People's Republic**